

УДК 633.31.631.52

АРПАНИНГ ҚИШГА ЧИДАМЛИ БОШЛАНҒИЧ МАНБАЛАРИНИ БАҲОЛАШ НАТИЖАЛАРИ

Дусткулов Улугбек Эркабоевич

таянч докторант (PhD), Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот
институти.

Холдоров Абдуғафуржон Абдивахабович

PhD, лаборатори Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти. я
мудири

Аннотация. Мақолада арпа нав ва намуналарининг 2022-2023 йилларда қишга чидамлилиги бўйича олинган натижалар ақс этган. Арпа намуналарини қишга чидамлиликини баҳолаш бешта гуруҳга бўлиб ўрганилган ва олинган натижалар таҳлили этилган. Лалмикор шароитларда арпа нав ва намуналарининг қишда кўчат сонинг камайиши сабаблари таҳлил этилган. Илмий тадқиқотлар натижаларига кўра қишга чидамли бўлган нав ва намуналар танлаб олиниб селекцияда фойдаланиш учун тавсия этилган.

Калит сўзлар. Арпа, нав, намуна, тизма, бошланғич манбаа, андоза, қишга чидамлилики, туп сони, дала унувчанлиги.

Кириш: Арпа (*Hordeum vulgare*)-дунёда инсонлар тарафидан 10000 йилдан буён фойдаланиб келинаётган энг қадимги бошоқли дон экинларидан бири бўлиб, дунё қишлоқ хўжалигида ғалладош экинлар орасида тўртинчи ўринда туради. Ушбу экиндан чорвачилик ва паррандачиликда озиқа, инсонлар учун озиқ-овқат ва арпа солоди тайёрлашда ишлатилади. Дунё миқёсида етиштириладиган арпа донининг 70 % чорва учун ем сифатида ишлатилади.

Арпа экини инсон яшайдига барча қиталарда, жумладан энг шимолий ҳудудларда, денгиз сатҳидан 4000 метр баланд минтақаларда экилишига қарамасдан қишга ва совуққа чидамлиги бўйича жавдар, тритикале ва юмшоқ буғдойдан кейинги ўринларда туради. Арпа экинида келиб чиқиши жиҳатидан асосан баҳорги шакиллар устун бўлсада биологик кузги ва факультатив шакиллари ҳам мавжуд. Селекционерлар томонида қишлашга ва совуққа чидамли, биологик кузги ва дуварак бўлган навлар яратилган бўлиб

Европа, Шимолий Америка, Осиё давлатларида кузги муддатларда экиш учун тавсия этилган.

Сўнги йилларда иқлим ўзгаришлари сабабли Республикамиз лалмикор минтақаларида арпада қиш ойларида кузатилаётган турли ноқулай омиллар таъсирида кўчат сонининг камайиши кузатилмоқда. Ўзбекистоннинг лалмикор майдонларига экилган кузги арпа экини асосан тупроқда намлик ва ҳарорат етишмаслиги, ҳароратнинг кескин ўзгариши, совуқ, тупроқ юзасида ҳосил бўладиган қатқалоқ, илдизнинг очилиб қолиши, илдиз тизимининг шикастланиши, касалликлар салбий таъсир кўрсатиб баҳорги вегетация давригача кўчат сони камайишига сабаб бўлмоқда.

Баҳорда ўсиш ва ривожланиш даври бошланиши билан баъзида қаттиқ совуқ бўлиб туради. Бу эса ўсимликка катта зарар етқазади, агарда ўсимлик совуқка чидамсиз бўлса, бу кўпинча баҳорги арпада учрайди. Совуқка чидамлилиқ арпанинг ўсиш ва ривожланиш даврига қараб ҳар хил бўлади.

Ўсимликнинг паст температурага бардош бериш хусусияти, уруғликнинг сифати, қўлланилган агротехника тадбирлари, озиқланиш шароити, нав хусусиятларива бошқа омилларга ҳам боғлиқ [30; 11-19-б.].

Қишлашга чидамлилиқ селекциясига Германия, Швеция, Лотин Америкаси мамлакатларининг қишга ўта чидамли навлари жалб этиб маҳаллий навлар билан ўзаро чатиштириб янги чидамли навларни яратиш мумкин.

Материал ва методлар. Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институти марказий тажриба хўжалигида Арпа ва ем-хашак экинлари генетикаси, селекцияси ва уруғчилиги лабораториясида ИКАРДА ҳалқоро марказидан келган 7 GSBON (7 чи глобал арпанинг кузатув кўчатзори, IBYT-HI (ҳалқоро арпанинг ҳосилдорлик ва иссиқликка чидамли кўчатзори), IBYT-W-20 (ҳалқоро арпанинг конкурс нав синови), IBON-W-20 (ҳалқоро кузги типдаги арпанинг назорат кўчатзори) коллекциялар тажриба майдонида 239 та нав ва тизмалар қишга чидамлилиги бўйича ўрганилди.

Барча агротехник тадбирлар ДДЭИТИ ғаллаорол илмий тажриба станцияси томонидан 1994 йилда ишлаб чиқилган тавсия ва услублар асосида, фенологик кузатувлар, дала ва лаборатория шароитида

турли кўрсаткичлар бўйича баҳолашлар қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш Давлат комиссияси (1985, 1989), собиқ Россия ўсимликшунослик институти томонидан ишлаб чиқилган Ҳалқаро классификатор (СЭВ Hordeum тури, 1983) ва собиқ бутуниттифоқ ўсимликшунослик институти (ВИР, 1985) да ишлаб чиқилган услубий қўлланмалар асосида олиб борилди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Қишга ўта чидамлилик хусусиятлари Украинанинг жануби, Шимолий Кавказ навларига хос. Донская селекция марказида арпанинг тупланиш тугуни чуқур жойлашадиган навлари ва тупланиш тугуни иккита (остки ва устки) бўлган шакллари яратилган [1].

Лалмикор майдонда олиб борилган тажрибамизда арпанинг 7 GSBON, IBY-HI-20, IBYT-W-20 ва IBON-W-20 кўчатзорларида жами 239 та нав ва намуналарининг қишлашга чидамлилик хусусияти бўйича ўрганилиб таҳлил қилинди.

Жадвал

Арпа нав ва намуналарининг қишлашга чидамлилик хусусияти бўйича гуруҳларга бўлиниши. (Ғаллаорол-2022-2023 йй.)

намуналар, IBYT-HI кўчатзорида 4 та №11, 12, 14, 23 намуналар, IBYT-W-20 кўчатзорида 4 та №1/14, 17/6, 44/5, 49/7 намуналар, ҳамда IBON-W-20 кўчатзоридан 2 та №37/41, 48/53 намуналар жуда юқори (>90%) чидамли гуруҳга мансублиги аниқланди ва ушбу намуналар қишлашга чидамли бошланғич манба сифатида ажратиб олинди. Танлаб олинган барча нав намуналари коллекцион кўчатзордан назорат майдон кўчатзорига ўтказилди, бу намуналардан қишлашга чидамли навларни яратишда селекция ишларида фойдаланилиши учун тавсия этлди.

Хулоса. Лалмикор минтақаларда қиш ойларида кузатиладиган турли ноқулай омилларга чидамли бўлган бошланғич манбаларни ажратиб олиш ва селекция жараёнларига жалб этиш келажакда иқлим ўзгаришларига мослашган янги арпа навларини яратиш имконини беради. Арпа ва ем-хашак экинлари лабораториясида қишга чидамлиги бўйича арпа намуналари дала ва лаборатория шароитларида ўрганилиб, юқори кўрсаткичларга эришган тизма ва намуналар селекция жараёнлари тавсия этилди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Абдукаримов Д.Т. Донли экинлар селекцияси ва уруғчилиги. Т. 2010,113-б.
2. Атабаева Х.Н. Донли экинлар биологияси Тошкент-2003 26-б.
3. М.Н.Покровская, З.И.Усаров, Т.Маматкулов. Оценка устойчивости сортов ячменя к неблагоприятным условиям богарных районов. Eurasian journal of medical and natural sciences, UIF = 8.3 | SJIF = 5.995 Volume 2 Issue 12, November 2022 319-322 p.
4. Т.Маматкулов, З.И.Усаров, А.А.Холдоров. Адир арпа навининг қишлашга чидамли авлодларини баҳолаш натижалари. Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot institutining 110 yilligiga bag'ishlangan "Lalmikor dehqonchilikning ahamiyati, ilmiy asoslari va uni rivojlantirishning innovatsion agrotexnologiyalari" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya Ilmiy maqolalar to'plami 19-may 2023-yil "ILM VA FAN" nashriyoti Jizzax 2023. 144-146 б.
5. Т.Маматкулов, З.И.Усаров, М.Н.Покровская, А.А.Холдоров. Результаты изучения устойчивости ячменя к абиотическим стрессам в условиях богары Узбекистана. Наука и образование, Сохраняя

прошлое, создаём будущее. Сборник статей XXI международной научно-практической конференции, состоявшейся 5 мая, -Пенза 2019 г. ISBN 978-5-907204-47-С-89-91

6. У.Э.Дусткулов, Р.Э.Сиддиқов. Лалмикор майдонларда арпа нав намуналарининг қишлашга чидамлилигини ўрганиш натижалари. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2 (11..., 2022) 114-119 б.

7. Маматқулов, Т., Холдоров, А. А., Усаров, З. И., & Хусанов, О. Н. (2020). Лалмикор майдонларда арпа етиштириш бўйича тавсиялар. Тафаккур нашриёти, Тошкент-2020, 7.

8. Маматқулов.Т., Холдоров.А Лалмикор майдонларда арпа етиштириш бўйича тавсиялар. Тошкент. 2020. 15-б

9. Қурбонов. Ғ.Қ. Арпа (географияси, филогенияси, тарихи, биологияси, экологияси, селекцияси, уруғчилиги масалалари). Т. "ФАН". 1976 й. 11-19 б.

10. У.Э.Дусткулов, Р.Э.Сиддиқов. Лалмикор майдонларда арпа нав намуналарининг қимматли хўжалик белгиларини ўрганиш натижалари. PROSPEKTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION 19 (23), 123-126 , (2023)